

**XIX ASR IKKINCHI YARIMIDA TURKISTONDA MAHALLIY
TADBIRKORLARNING YANGI AVLODINING SHAKLLANISHI****THE FORMATION OF A NEW GENERATION OF LOCAL
ENTREPRENEURS IN TURKESTAN IN THE SECOND HALF OF THE
19TH CENTURY****ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ МЕСТНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ТУРКЕСТАНЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX
ВЕКА****Tayronov Yoqubjon Rapiqovich***Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy
pedagogika universiteti Tarix kafedrasini mudiri,**tarix fanlari nomzodi, dotsent**Tel.: 998 93-532-73-32**E-mail: yoqubjon.tayronov@bk.rutel*

Annotatsiya. Ushbu maqolada XIX asrning ikkinchi yarmida Turkiston Rossiya imperiyasining mustamlakasiga aylangandan keyin, mintaqada mahalliy tadbirkorlarning jamiyat taraqqiyotiga qo'shgan o'rni, ularning savdo ishlari, o'lkadan tashqarida olib borgan savdo ishlari bayon etilgan. Shuningdek, hukmron ma'muriyati mahalliy madaniyat va qadriyatlarga hurmatsizlik ko'rsatish bilan birga ularning faoliyatini cheklashga urinsa-da, lekin o'lkada vujudga kelgan bozor munosabatlari va sanoat taraqqiyoti ta'sirida yirik savdogar va sanoatchilar (Tojimuhammad Isammuhammad o'g'li, Saidkarim Sayida'zimboy o'g'li, Mirkomil Mo'minboev, aka-uka O'rinboyevlar, S.I. Nazarov va boshqalar) shakllangan. Ular paxta tozalash, ko'ncilik, g'isht va boshqa sohalarda korxonalar ochib, hatto Yevropa bozorlarida faoliyat yuritdi. Mustamlakachilik siyosati milliy boylarning faoliyatiga to'siqlar qo'ydi, ammo shunga qaramasdan ular jamiyatda faol bo'lib, yurt taqdiri, yoshlar kelajagi uchun kurashdilar va bu borada jadidlarni har tomonlama qo'llab-quvvatladilar.

Kalit so'zlar: *tadbirkorlik, savdo-sotiq, sarmoyador, zavod va fabrikalar, Turkiston, mustamlakachilik, milliy tadbirkorlar, sanoat rivoji, paxta tozalash, tadbirkorlar qatlami, rus ma'muriyati, yirik boylar.*

Abstract. This article describes the role of local entrepreneurs in the development of society in the region, their trade activities, and their trade activities outside the country after Turkestan became a colony of the Russian Empire in the second half of the 19th century. Also, although the ruling administration tried to limit their activities, showing disrespect for local culture and values, under the influence of market relations and industrial development that emerged in the country, large

merchants and industrialists (Tajimhammad Isammuhammad oglu, Saidkarim Sayida'zimboy oglu, Mirkomil Mominbaev, the Orinbaev brothers, S.I. Nazarov, etc.) were formed. They opened enterprises in cotton ginning, tanning, brick and other industries, and even operated in European markets. Colonial policies placed obstacles to the activities of national intellectuals, but despite this, they remained active in society, fought for the fate of the country and the future of its youth, and provided comprehensive support to the jadids in this regard.

Keywords: *entrepreneurship, trade, investors, factories and mills, Turkestan, colonialism, national entrepreneurs, industrial development, cotton ginning, entrepreneurial class, Russian administration, big businessmen.*

Аннотация. В данной статье описывается роль местных предпринимателей в развитии общества региона, их торговая деятельность, а также их торговая деятельность за пределами страны после того, как Туркестан стал колонией Российской империи во второй половине XIX века. Кроме того, несмотря на попытки правящей администрации ограничить их деятельность, проявляя неуважение к местной культуре и ценностям, под влиянием рыночных отношений и промышленного развития, возникших в стране, сформировались крупные купцы и промышленники (Таджимухаммад Исаммухаммад оглу, Саидкарим Сайидазимбой оглу, Миркомил Моминбаев, братья Оринбаевы, С.И. Назаров и др.). Они открывали предприятия по хлопкоочистке, кожевенному производству, кирпичному и другим отраслям, и даже работали на европейских рынках. Колониальная политика ставила препятствия для деятельности национальной интеллигенции, но, несмотря на это, они оставались активными в обществе, боролись за судьбу страны и будущее её молодёжи, и оказывали всестороннюю поддержку джадидам в этом отношении.

Ключевые слова: *предпринимательство, торговля, инвесторы, фабрики и заводы, Туркестан, колониализм, национальные предприниматели, промышленное развитие, хлопкоочистка, предпринимательский класс, российская администрация, крупные капиталисты.*

KIRISH

O'lkada butunlay bosib olingandan keyin hukmron rus ma'muriyati o'z maqsadi yo'lida barcha sohalarda o'zgarishlar qilib, mintaqaning har tomonlama tanladi. Ular mahalliy millat manfaatlariga hurmatsizlik ko'rsatib, ularning madaniyati, urf-odatlarini, qadriyatlarini oyoq osti qildi va xalqning siyosiy, huquqiy ongini o'sishiga, ma'naviy-ma'rifiy boyishiga qattiq qarshilik qildi. Shuningdek, ayrim borada milliy tadbirkorlar sinfining shakllanishi va rivojlanishiga ham to'sqinliklar qilib, ular faoliyatini cheklashga urindi. Lekin, o'lkada vujudga kelgan tarixiy shart-sharoit va

ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy vaziyat sarmoyadorlar qatlamining o‘ziga borishiga zamin yaratdi.

Mustamlaka sharoitida bozor munosabatlari hamda sanoat taraqqiyoti ortidan o‘z mehnatlari evaziga mablag‘ to‘plagan sanoatchi boylar kirib keldi. Shu bilan birga o‘lkada mol-mulklari ota-bobolaridan meros bo‘lib, katta-katta yerlar va joylardagi ko‘chmas mulklarga ega tadbirkorlar ham bor edi. Ular ulgurji savdo-sotiq ishlari bilan shug‘ullanish orqali mablag‘larini orttirish bilan birga merosiy mulklaridan ham katta foyda olishgan. XIX asrning ikkinchi yarmidan sharoit taqozosi bilan ularning ko‘pchiligi yirik savdo-sanoat egalariga aylangan. Mirkomil Mo‘minboyev, Mullo Abdulloh Muhammedov, Bobojon Sarimsoqov, Ahmadjon Yusufboyev, Nig‘matulla Xo‘jayevlar shular jumlasidandir . Ular nafaqat mintaqada balki, chet ellarda ham samarali savdo faoliyatlarini olib borishgani manbalarda o‘z aksini topgan. Masalan, Mirkomil Mo‘minboev asosiy savdo muomalasini chet el banklari va firmalari bilan, toshkentlik yirik sarmoyador Tojimuhammad Isomuhammad o‘g‘li Parij, London shaharlaridagi yarmarkalarda ishtirok etib, yevropalik savdogarlar bilan savdo aloqalarini o‘rnatdi (Turkiston viloyatining gazetasi, 1900-yil, 45-46-47-sonlari).

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili uch bosqichda amalga oshirildi. Xususan, dissertatsiyalar, arxiv materiallari va ilmiy monografiyalar chuqur tahlil qilindi. Masalan, R.A. Yo‘ldashevning (1994) avtoreferati milliy tadbirkorlarning shakllanish jarayonini tahlil qiladi. Muallif arxiv materiallariga tayangan holda, bir qator sarmoyadorning chet el savdo aloqalarini yoritadi va ularning rus ma‘muriyati tomonidan cheklanishini ko‘rsatadi. Ishning kuchli tomoni – statistik ma‘lumotlar (masalan, 1915-yilga kelib 753 ta korxonalar) va manbalar ro‘yxati alohida ko‘rsatib o‘tiladi.

N.Yu. Patarovning (История предпринимательства в Туркестане (вторая половина XIX-начало XX вв.), Автореф. дис. ... канд. ист. наук –Т., 2002) avtoreferati tadbirkorlikning ijtimoiy-iqtisodiy kontekstini o‘rganadi. Muallif o‘lkada paxta sanoati va ko‘nchilikdagi mahalliy korxonalar va ularning egalari (masalan, Mirkomil Mo‘minboev, Mullo Abdulloh Muhammedov, Bobojon Sarimsoqov, Ahmadjon Yusufboev, Nig‘matulla Xo‘jaevlar) haqida batafsil ma‘lumot beradi.

Shuningdek, Кастелскаянинг З.Д. “Из истории Туркестанского края” (1980) kitobi rus mustamlakachiligi davridagi sanoat rivojini yoritadi. Muallif Toshkentdagi birinchi suv tegirmoni (1867) va ko‘n zavodlari (Xuludov M.A., 1868) haqida arxiv ma‘lumotlariga asoslanib, rus va mahalliy tadbirkorlar o‘rtasidagi raqobatni tahlil qiladi. Kitobning afzalligi – geografik va xronologik yondashuv, ammo mahalliy millat vakillarining hissasini kam baholash sovet ideologiyasining izi sifatida

ko‘rinadi. A.I. Dobrosmislov “Ташкент прошлом и настоящим” asarida (1911) shahardagi savdo va sanoat korxonalarini tasvirlaydi. Bu ish birlamchi manba sifatida qimmat, lekin rus markazi nuqtayi nazar tufayli obyektiv emas. M. Babaxonov (1970) Shimoliy Tojikiston (Turkistonning bir qismi)da paxta va teri savdosini o‘rganadi. Muallif mahalliy tadbirkorlarning Yevropa bozorlariga chiqishi (masalan, Arabov aka-ukalari)ni ta’kidlaydi, ammo sinfiy kurash nuqtayi nazaridan tahlil qiladi. N. Musayevning “Turkistonda sanoat ishlab chiqarishning vujudga kelishi” (1999) monografiyasi mahalliy korxonalar soni va ularning texnologik orqada qolishini yoritadi.

“Turkiston viloyatining gazetasi” (1900, №45-47; 1916, №8) va “Sadoi Turkiston” (1914, №3) gazetalari jadid maktablari yopilishi va milliy matbuotga yordam haqida xabar beradi. Mir Muhsinning “Milliy matbuot” (1916) maqolasi mustamlakachilik cheklovlarini tanqid qiladi. Zamonaviy jurnallarda D. Ziyoyevaning “O‘zbekiston tarixi” (2009, №1) maqolasi Toshkentdagi ma’muriy o‘zgarishlarni tahlil qiladi. Akrom Akmal o‘g‘lining “Sharq yulduzi” (1992, №5) maqolasida Mirkomil Mo‘minboy haqida batafsil ma’lumot beradi. Ushbu maqolalar mavzuning ijtimoiy jihatini yoritadi, ammo ularning ko‘pchiligi publitsistik xarakterda va ilmiy dalillarga kamroq tayangan.

O‘zR Milliy Arxivi materiallari (masalan, 1-jamg‘arma, 16-ro‘yxat, 1932-hujjat; 36-jamg‘arma, 1-ro‘yxat, 3167-hujjat) korxonalar daromadlari va shartnomalari (masalan, 1872-yildagi g‘isht yetkazib berish shartnomasi) haqida batafsil ma’lumot beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot ilmiy yondashuv sifatida tarixiy-ijtimoiy metodologiyaga asoslangan bo‘lib, tarixiy tahlil va kontent-tahlil usullari qo‘llanildi. Shuningdek, statistik analiz-sintezdan ham foydalanildi. Bu yondashuv mavzuning murakkabligini hisobga olgan holda tanlangan: bir tomondan, tarixiy manbalarni tahlil qilish orqali kontekstni ochib berish, ikkinchi tomondan, statistik ma’lumotlar (masalan, korxonalar soni, daromadlar) orqali iqtisodiy o‘sish dinamikasini ko‘rsatish.

TAHLIL VA NATIJALAR

XIX asrning ikkinchi yarimida o‘lkaning yirik shaharlarida Rossiya imperiyasining boshqa millatga mansub tadbirkorlarining sanoat korxonalari paydo bo‘la boshladi. Masalan, Toshkent shahrida 1867-yilda birinchi Yevropa tipidagi suv tegirmoni qurilgan bo‘lsa, uning ikkinchisi, kapitan Kukurin tomonidan 1868-yilda ishga tushirildi. Yana shu yilda sanoat egasi M. A. Xuludov shaharda birinchi bo‘lib, Solor arig‘i bo‘yida ko‘n zavodini qurgan va 1877-yilda esa Kunaysev tomonidan uning ikkinchisi barpo etilgan. Bularning ta’sirida 1886-yil shaharning eski qismida savdogar Y. Karimboyev ham xuddi shunday ko‘n zavodini qurib ishga tushirgan.

1879-yilda esa yana bir mahalliy ishbiarmonlardan S.I. Nazarov birinchi bo'lib paxta tozalash zavodini qurishga muvaffaq bo'ldi (O'zR MA 1., 1932:13). Shu tarzda mintaqadagi rus sanoatchilari ta'sirida yirik mahalliy savdogarlar, sanoatchi boylar guruhi shakillana boshladi. Ularning ayrimlarining hatto, Peterburgda, Gelsingforse kabi shaharlarda alohida firmalari bor edi (Кастелская З.Д., 1980:65).

Bulardan tashqari Turkistonda tamaki, gugurt, shoyi to'qish, sovun, g'isht, yog'moy, karton, sham, yelim, pilla quritish fabrika va zavodlari, bosmaxonalar tashkil etilib, ular soni 1915-yilga kelganda Turkistonning uch viloyatida (Sirdaryo, Farg'ona, Samarqand) 753 taga yetgan va bu korxonalarining ko'pchiligi mahalliy millat tadbirkorlariga tegishli edi (O'zRMA 1., 1526:2). Ammo ularning korxonalari dastlabki vaqtlarda oddiy ko'rinishga ega bo'lib, mehnat unumdorligi ham yuqori emasdi. Birgina, Toshkent shahrining eski qismida yillik daromadi 282000 rublga teng mahalliy ishbiarmonlarga qarashli 598 ta korxonalar mavjud bo'lgan. Ammo ular rus sanoatchilarining korxonalariga nisbatan kam mahsulot ishlab chiqarar va daromadi ham oz edi. Buning sababi rus ishbiarmonlariga qarashli zavodlar zamonaviy texnika vositalari bilan to'liq ta'minlanganligida edi. Garchi rus sanoatchilari shahar umumiy savdogarlarining ichida kamchilikni tashkil qilsa-da, lekin olayotgan foydalari yuqori bo'lgan. 1889-yilda shaharda jami 42642 kishi savdo bilan shug'ullangan bo'lsa, shulardan atiga 1206 kishigina rus millatiga mansub edi (O'zRMA 1., 3167:207). Bu raqamda mayda savdogarlar, baqqollar, bozorlardagi savdo ahlilari ham hisobga olingan.

XIX asr oxirlarida Toshkent shahridagi ishbiarmon savdogarlar orasida mahalliy millat vakillarining salmog'i ortib borib, sanoatchi-boylarga aylanish jarayonlari jadal kechdi. Masalan, aka-uka O'rinboevlar, Shosolixovlar qisqa vaqt ichida millionchi boylarga aylandi va mazkur vaqtda ularning qo'l ostida 190 ta turli hajmdagi savdo va hunarmandchilik korxonalari bor edi. (Добросмыслов А.И., 1911:398). Shuningdek, A.Abdumalikboyev hamda uning bu savdo borasidagi hamkori M.Rasulmammedovlarning bir yillik pul aylanmasi 500000 rubldan 1 milliongacha bo'lgan yirik zavodlari ham mavjud edi (Добросмыслов А.И., 1911:398). Buning ta'sirida mahalliy sarmoyadorlarning aksariyati o'z mablag'larini yangi zavod va fabrikalar qurishga sarfladilar. Masalan, 1884-yilgi ma'lumotlarga qaraganda toshkentlik savdogar Badalboy Karimboyev va Mira'zam Mirayupovlarning bir yilda 30 ming rubllik mahsulot ishlab chiqaradigan ko'n zavodlarini, Tojiboy va Yoqubjon Yusupovlar esa g'isht korxonalarini faoliyatini yo'lga qo'ygan edi (Заорская В.В. и Александръ К.А., 1915:58) G'isht zavodlari mintaqaga ruslar kirib kelmasdan ilgari ham mavjud bo'lib, ularga talab u qadar katta emasdi. Lekin o'lkada yangi shaharlarning vujudga kelishi va u yerda qad rostlayotgan aholi uylari hamda hukumat binolarining g'ishtdan qurilishi ushbu

borada yangi izlanishlarga zamin yaratgan. Natijada XX asr boshlarida mahalliy ishbiarmonlar orasida ham bu sohaga alohida ahamiyat qaratilib, bir necha g'isht korxonalarining egalari vujudga keldi. Masalan, Toshkentdagi Parkent ko'chasida sarmoyador Saidkarim Saidazimboy o'g'liga tegishli mazkur tipdagi zavod keng faoliyat olib borgan edi (Канопка С.П., 1913:4). Endi mahalliy ishbiarmonlar yevropacha usulda g'isht pishirishni o'rganib olib, yangi shaharlarning g'ishtga bo'lgan ehtiyojini ta'minlay oladigan korxonalar qurishga kirishdi. Yirik davlat miqyosidagi tashkilotlar ham mahalliy ishbiarmonlar bilan bu borada o'zaro shartnomalar tuzishga harakat qilgan edilar. Masalan, 1872-yilda "Yarmarka va karvonsaroylarni tashkil etish qo'mitasi" tadbirkor Mulla Abduraim bilan yaxshi pishirilgan g'ishtlarni yetkazib berish yuzasidan shartnoma imzolagan edi (O'zRMA 1., 340:29). Keyinchalik bu kabi zavod egalari o'z korxonalarining faoliyatini kengaytirib, keng jamoatchilikka xizmat qilgan va bu xalqqa ma'lum bo'lishi uchun milliy matbuot sahifalariga reklamalar berib borgan. Masalan, Samarqanddagi tadbirkorlardan biri Xoji Abdulqodir usta Muhammad Boqi o'g'lining g'isht va koshin zavodida arzon baholarda g'isht va koshinlar sotilishi "Samarqand" gazetasida e'lon qilingan edi. Shuningdek, unda madrasa va maktablarga moddiy yordam sifatida oluvchilarga, xayriya imoratlari uchun va ulgurji oladigan xaridorlarga yanada arzonroq sotilishi ham ma'lum qilingan. Bundan ko'rinadiki, g'isht pishiradigan zavodlar yil sayin takomillashib, o'z mijozlariga ega bo'lib borgan. Ammo, shuni qayd etish joizki, o'lkada bu xildagi zavodlar boshqa (paxta tozalash va qayta ishlash, yog', moy, ko'n kabi) sanoat korxonalariga nisbatan keng yoyilmagan edi. Misol uchun 1915-yilgacha butun Turkistonda jami 20 ta (Farg'ona viloyatida 9 ta, Sirdaryo viloyatida 7 ta va Samarqand viloyatida esa 4 ta) g'isht zavodlarining mavjudligi fikrimiz tasdig'idir (Мусаев Н. 1999:85). Demak, Muhammad Boqi o'g'lining Samarqanddagi g'isht va koshin zavodi viloyatdagi 4 ta shu kabi korxonaning bittasi bo'lgan. Yangi shaharlarda qad ko'targan imoratlarning barchasini loyihalashtirishda mahalliy an'analardan foydalanilgan edi (Зиёева Д., 2009: 50).

Mazkur vaqtda Toshkentda ham sanoatchilar miqdori ortib borganki, ularning safiga Ramazon Qozoqov va Mulla Nurmuhammedovlarning ham kiritish mumkin. Chunki, ularning ham yiliga 20 ming so'mlik mahsulot ishlab chiqaradigan terini oshlash va qayta ishlash zavodlari bor edi. Shuningdek, Rahmatbobo Holboboyev, Xo'jaahmad Abdujabborov, Inog'ombobo Roziqboyev, Ashur Bobojonov kabi ko'n zavodi egalarini ham ular qatoriga kiritish maqsadga muvofiqdir. Arxiv manbalariga tayangan holda ularning ishlab chiqargan mahsulotlariga qarab quyidagi 3 guruhga ajratish mumkin: birinchi, yirik korxonalar bo'lib, unga Mira'zam Mirayupov va Mulla Nurmuhammedovlarning zavodlarini kiritish mumkinki, ularning yillik ishlab

chiqargan mahsuloti 30 ming soʻmdan ortiq edi. Ikkinchi oʻrtacha korxonalar boʻlib, unga Badalboyev, Roziqboyev, Abdujabborov, Holboboyev kabi sanoatchilarning zavodlarini kiritish mumkin. Ularning ishlab chiqargan mahsulotlari bir yilda 10 ming rubldan 20 minggachani tashkil etar edi. Uchinchi guruhni Ashurboy va Qosimboy kabilarning mayda korxonalari tashkil etib, ularning yillik daromadlari 5 mingdan 10 ming soʻmgachani tashkil etgan.

Bundan tashqari teri savdosi bilan shugʻullanib katta daromad orttirgan toshkentlik savdogarlar ham boʻlganki, ular nafaqat mintaqada balki, Yevropa bozorlarida ham oʻz mollarini sotishga muvaffaq boʻlishgan edi. Masalan, aka-uka Arabovlar va Ubaydulla Qosimxoʻjayevlar har yili 300 mingtagacha, Latif Qosimxoʻjayev esa 100 000 dona teri mahsulotlarini Yevropa bozorlariga joʻnatib turar edilar (Кастельская З.Д., 1980:177.) Bundan maʼlum boʻladiki, mustamlakachilik rejimi sharoitida ham mahalliy tadbirkorlar, xususan, koʻnchilik bilan shugʻullangan ishbilarmonlar Yevropa bozorlarida oʻz mollarini sotishib sarmoyalarini orttirgan. Biroq, ularning bu faoliyatlarini yanada kengayishiga hukmron doira vakillari qarshilik qilishar edi. Buning sababi sifatida shuni koʻrsatish mumkinki, birinchidan, yerli tadbirkorlarning gʻarb sarmoyadorlari bilan aloqalari nisbatan mushkullik bilan qoʻlga kiritilgan Oʻrta Osiyo masalasi uchun xavf tugʻdirardi hamda Buxoro va Xiva davlatlari hali toʻliq boʻysundirilmagan edi, ikkinchidan, mahalliy savdogarlarning Yevropa bozorlariga chiqishlari ularning shaxsiy boyliklarining ortishiga va dunyoqarashining kengayishiga olib kelar edi. Natijada millatparvar mulkdorlar oʻz xalqi manfaati uchun turli ijtimoiy yordamlar berishga, aholini ortlaridan ergashtirib, ozodlik, mustaqillik uchun kurashga chorlashi mumkin edi. Bunday holatni istamagan maʼmuriyat vakillari imkon darajasida ularning bu boradagi faoliyatlariga toʻsqinliklar qilardi. Odatda bunday qarshiliklar quyidagi koʻrinishlarga ega boʻladi;

- turli boʻhtonlar va bahonalar bilan qamoqqa olish. Misol uchun, 1860-yilda Andijon shahrida boy savdogar oilasida tugʻilgan va XIX asrning 80- yillarida yersuv, katta paxta maydonlariga ega boʻlib, yirik shaxsiy boylik toʻplagan, bir qator chet el firmalari hamda banklari bilan aloqada boʻlgan, XX asr boshlarida 13-15 million soʻm jamgʻargan Mirkomil Moʻminboyev 1915-yil oktyabrida boʻhton bilan qamalgan va surgun qilingan. Lekin tadbirkorlik qilib 1916-yilning boshlarida rus armiyasini qurollantirish uchun 500 ming soʻm berish sharti bilan ozod qilingan va Andijonga qaytgan. Ammo hech qancha vaqt oʻtmay 1917-yil boshlarida “Shoʻroi Islomiya” jamiyatining faol ishtirokchisi – deb toʻqilgan boʻhtonga asoslanib muvaqqat hukumatning oʻlkadagi vakillari tomonidan qamoqqa olingan va 1918-yilda otib tashlangan (Шамсутдинов Р., Бозоров К., 2008: 109-149)

- mahalliy gazeta va jurnallarga moddiy yordam berganlarni jazolash, mulkini musodara qilish. Masalan, “Taraqqiy”, “Xurshid”, “Shuhrat” va boshqa ma’rifatparvarlar tomonidan asos solingan, millatning ko‘zgusi hisoblangan, ammo o‘zining maqolalari bilan hukumatga qarshi, deb e’trof etilgan matbuotlarga iqtisodiy ko‘mak bergan mahalliy tadbirkorlarga turli cheklovlar joriy etilgan edi (Мир Мухсин., 1916, №8, 28 январь)

- jadidlarning yangi usul maktablarining ta’minotchilariga, ularning taraqqiysi uchun mablag‘lar ajratgan savdogarlar ham turli “qog‘ozda yozilmagan” choralarga duchor etilar edi. Chunki, bunday ta’lim maskanlarida xalq bolalariga diniy bilimlar bilan birga dunyoviy ham o‘rgatilar, madrasalarda talaba bo‘lganlaridan so‘ng esa chet ellarga (Germaniya, Turkiya kabi mamlakatlarga) o‘qishga yuborilar, bunday hollarda dunyoqarashi keng tadbirkorlar ularga moddiy jihatdan suyanchiq bo‘lishar edi. Ular yurtlariga qaytganlaridan keyin rus hukumatining siyosatiga qarshi chiqishib, xalqini vatan ozodligiga chorlashi mumkin edi. Shu boisdan chor ma’muriyati jadid maktablarining faoliyatiga imkon darajasida qarshilik qilishga intilgan va ularni yopish uchun bahonalar qidirgan. Masalan, 1914-yilda Marg‘ilon shahrida Qodirqori Shohakimov, Mullo Abdulqodir va Mullo Nishonboylarning yangi usuldagi maktablari ruxsatnomasi yo‘qligi bahona qilinib yopib qo‘yilgan. Shu taxlitda rus ma’muriyati tadbirkorlar, sarmoyadorlarning erkin faoliyat olib borishlariga qarshiliklar qilgan. Ayniqsa, millat manfaati uchun o‘zlarining moddiy yordamlarini ayamagan ishbilarmonlar hukumatning maxfiy hujjatlarida alohida o‘ringa ega bo‘lishar edi.

O‘rta Osiyoga kirib kelgan ruslar paxtaga xom ashyo sifatida qarab, ushbu sohaning rivojlanishi va shakllanishini ta’minlagan edi. Shuning uchun Turkistonda ham aksariyat sanoat korxonalarini dastavval paxta tozalash va qayta ishlash zavodlari sifatida qaror topdi. Ko‘plab rus sanoatchilari o‘zlarining asosiy mablag‘larini paxta sanoatiga sarflashib katta foyda ola boshladi. Buning ta’sir doirasida esa mahalliy millat vakillari ichidan ham mazkur soha bilan shug‘ullanuvchi sanoat egalari shakllanib bordi. Bu haqida mahalliy tarixchilardan biri Mullo Olim Mahmudhoji o‘zining “Turkiston tarixi” asarida shunday ta’kidlagan edi; “...musulmonlarimizdin ham sanoat korxonalarini egalari-zavodchilar yetishib chiqdi, bular o‘z korxonalaridan katta foyda olmoqdalar” (Мулло Олим Махмудхожи., 1915:166). Bu kabi sanoatchilar rus adabiyotlarida “paxtachi boy” deb atalib, ularning eng yiriklari har birida to‘rt-beshadan paxta tozalash zavodlari bo‘lgan M. Mo‘minboyev, R. Nazarboyev, A. Temirboyevlar edi. Shuningdek, namanganlik tadbirkor S. Hudoyorbekovning Namangan, To‘raqo‘rg‘onda va Andijon shaharlarida shu kabi zavodlari mavjud edi (Бабаханов М., 1970:110).

Birinchi paxta tozalash zavodiga 1879-yilda Toshkent shahrida ishbilarmon S.I. Nazarov tomonidan asos solingan edi va unda 110 arrali 6 ta jun (paxta tozalash) mashinasi bo'lgan va bular bug'da, arralari esa qo'lda harakatga keltirilar va jami 12 kishi ishlar edi. Bunday korxonalar Qo'qonda Madrahim Po'latov, Samarqandda Azizxon Najmiddinov, Marg'ilonda Mirza Qosimovlar tomonidan ham ketma-ket barpo etilgan edi. Shundan keyin ko'pchilik mahalliy savdogarlar paxta zavodlari qurishga kirishib, u yerlarda talab darajasidan kelib chiqqan holda mahsulotlar ishlab chiqarishga intilgan. Masalan, 1885-yilda toshkentlik tadbirkor Shobek Hakimboyevning Ko'kcha dahasidagi paxta tozalaydigan zavodida 3 ta jun, paxta toylaydigan 1 ta uskuna, 1 ta suv dvigateli, 11 ishchisi bo'lgan va 1891-yilda ushbu korxonada 68400 so'mlik mahsulot tayyorlangan. Yana bir ishbilarmon Yo'lchiboy To'ychiboyevning ham xuddi shu dahadagi paxta tozalaydigan zavodida 1891-yilning besh oyida 8500 pud paxta tozalangan, ya'ni har bir oyda o'rtacha 1700 puddan. Agar shunday bo'lsa, ushbu korxonada 12 oy davomida 20400 pud paxta tozalangani ma'lum bo'ladi. Shuningdek, shaharning Shayxontohur dahasida sanoatchi tadbirkor Mulla Aminboyning ham paxta tozalash korxonasi bo'lib, unda 1892-yilning o'zida 60 ming 10000 rubllik paxta tozalangan edi. Va Isobek Hakimboyevning shunday zavodida ham shu yilning 9 oyi davomida 68400 so'mlik paxta qayta ishlangan edi (O'zRMA 36., 3822:23). Bundan tashqari toshkentlik savdogarlar Turkistonning turli viloyat markazlari va shaharlarida ham paxta zavodlari barpo etishgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Turkistonda rus mustamlakachiligi sharoitida milliy tadbirkorlar sinfining shakllanishi va sanoat rivojining asosiy jihatlarini yoritishga qaratildi. Mustamlaka ma'muriyati mahalliy madaniyat, urf-odatlar va qadriyatlarga hurmatsizlik ko'rsatib, milliy sarmoyadorlarning faoliyatini cheklashga urinsa-da, bozor munosabatlari va sanoat taraqqiyoti ta'sirida yirik savdogar va sanoatchilar vujudga keldi. Ular paxta tozalash, ko'pchilik, g'isht ishlab chiqarish va boshqa sohalarida korxonalar ochib, hatto Yevropa bozorlarida savdo aloqalarini o'rnatdi. Rus sanoatchilari zamonaviy texnologiyalar ustunligi bilan yuqori daromad oldi, ammo mahalliy korxonalar texnologik orqada qolganligi sababli raqobatda zaiflashdi. Mustamlakachilik siyosati qamoqqa olish, moddiy yordamni jazolash va jadid maktablarini yopish kabi to'siqlar orqali milliy boylarning faoliyatiga qarshilik qildi, natijada millatparvarlik va mustaqillik g'oyalari kuchaydi.

Kelgusida mavzuni chuqurlashtirish uchun quyidagi **takliflar** beriladi:

- Turkistonni Buxoro va Xiva xonliklari bilan solishtirib, mustamlaka siyosatining mintaqaviy farqlarini o'rganish. Bu uchun chet el arxivlari (masalan, Buyuk Britaniya va Turkiya arxivlari) jalb etilishi mumkin.

- Arxiv materiallarini raqamlashtirish va GIS texnologiyalari orqali korxonalar geografiyasini xaritalashtirish.

- Milliy tadbirkorlikdagi ayollar roli va quyi qatlamlar hissasini o'rganish, chunki mavjud adabiyotlar asosan yirik boylarga e'tibor qaratgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ақром Ақмал ўғли (1992). Миркомилбой қандай шахс эди? // Шарқ юлдузи. №5. Б.88.
2. Бабаханов М. (1970). Социально-экономическое положение Северного Таджикистана накануне Октября. Душанбе. Б.110.
3. Добросмыслов А.И. (1911). Ташкент прошлом и настоящем. Т. С.398.
4. Заорская В.В., Александеръ К.А. (1915). Промышленные заведения Туркестанского края. Пг. С.58.
5. Зиёева Д. (2009). XIX аср охири – XX аср бошларида Тошкент шаҳридаги маъмурий – ҳудудий ва ижтимоий ўзгаришлар // Ўзбекистон тарихи. №1. Б.50.
6. Кастельская З.Д. (1980). Из истории Туркестанского края. М. С.65, 177.
7. Канопка С.Р. (1913). Туркестанский край (Торгово-промышленный отдел). Т. С.4.
8. Маҳаллий хабарлар (1914). Мактаблар ёпилмиш // Садои Туркистон. №3, 17 апрель.
9. Мир Мухсин (1916). Миллий матбуот // Туркистон вилоятининг газети. №8, 28 январь.
10. Мусаев Н. (1999). Туркистонда саноат ишлаб чиқаришнинг вужудга келиши. Т. Б.85.
11. Мулло Олим Маҳмудхожи (1915). Тарихи Туркистон. Т. Б.166.
12. Патапова Н.Ю. (2002). История предпринимательства в Туркестане (вторая половина XIX – начало XX вв.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Т. Туркистон вилоятининг газети (1900). №45, 46, 47.
13. Юлдашев Р.А. (1994). Формирование национальной буржуазии в Туркестане (конец XIX – начало XX вв.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Т. С.18.
14. O'zbekiston Respublikasi Milliy arxivi. 1-jamg'arma, 16-ro'uxat, 340-hujjat, 29-varaq.
15. O'zbekiston Respublikasi Milliy arxivi. 1-jamg'arma, 16-ro'uxat, 1526-hujjat, 2-varaq.
16. O'zbekiston Respublikasi Milliy arxivi. 1-jamg'arma, 16-ro'uxat, 1932-hujjat, 13-varaq.

REFERENGES:

1. Akrom Akmal o'g'li (1992). Mirkomilboy qanday shaxs edi? // Sharq yulduzi. №5. B.88. (In Uzbek)
2. Babaxanov M. (1970). Sotsialno-ekonomicheskoye polozheniye Severnogo Tadzhikistana nakanune Oktyabrya. Dushanbe. B.110. (In Russian)
3. Dobrosmislov A.I. (1911). Tashkent v proshlom i nastoyashchem. T. S.398. (In Russian)
4. Zaorskaya V.V., Aleksander K.A. (1915). Promyshlennyye zavedeniya Turkestanskogo kraya. Pg. S.58. (In Russian)
5. Ziyoyeva D. (2009). XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Toshkent shahrida ma'muriy – hududiy va ijtimoiy o'zgarishlar // O'zbekiston tarixi. №1. B.50. (In Uzbek)
6. Kastel'skaya Z.D. (1980). Iz istorii Turkestanskogo kraya. M. S.65, 177. (In Russian)
7. Kanopka S.R. (1913). Turkestanskiy kray (Torgovo-promyshlennyy otdel). T. S.4. (In Russian)
8. Mahalliy xabarlar (1914). Maktablar yopilishi // Sadoi Turkiston. №3, 17 aprel. (In Uzbek)
9. Mir Muhsin (1916). Milliy matbuot // Turkiston viloyatining gazetasi. №8, 28 yanvar. (In Uzbek)
10. Musayev N. (1999). Turkistonda sanoat ishlab chiqarishning vujudga kelishi. T. B.85. (In Uzbek)
11. Mullo Olim Mahmudxo'ji (1915). Tarixi Turkiston. T. B.166. (In Uzbek)
12. Patapova N.Yu. (2002). Istoriya predprinimatel'stva v Turkestane (vtoraya polovina XIX – nachalo XX vv.): Avtoref. diss. ... kand. ist. nauk. T. S.21-22. (In Russian)
13. Turkiston viloyatining gazetasi (1900). №45, 46, 47. (In Uzbek)
14. Yo'ldashev R.A. (1994). Formirovaniye natsional'noy burzhuazii v Turkestane (konets XIX – nachalo XX vv.): Avtoref. diss. ... kand. ist. nauk. T. S.18. (In Russian)
15. O'zbekiston Respublikasi Milliy arxivi. 1-jamg'arma, 16-ro'yxat, 340-hujjat, 29-varaq. (Archival document in Uzbek)
16. O'zbekiston Respublikasi Milliy arxivi. 1-jamg'arma, 16-ro'yxat, 1526-hujjat, 2-varaq. (Archival document in Uzbek)